

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK 57.045

AMARANT TURKUMLARI O‘SIMLIKLARINING O‘SIB RIVOJLANISHIDA FENOLOGIK FAZALARDAN O‘TISH XILMA-XILLIGI

Mambetova Nasiba Kurbanbaevna,
Mustaqil izlanuvchi
Nukus davlat pedagogika instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440644>

Annotatsiya. Mintaqamizda ekologik vaziyatning o‘zgarishi: xaroratning ko‘tarilishi, issiqlik kunlarning ko‘payishi, sug‘orish suvining kamayishi sababli mintaqamizda an‘anaviy ekinlarning suvga talabi yuqori bolganligu sababli hosildorligi pasayishi kuzatilmoqda. Bu vaziyatga sho‘rlanishga chidamli ekinlarning botanik xususiyatlarini o‘rganish asosida, issiqlik, suvsizlik va sho‘rlanishga chidamli belgilarini aniqlash orqali *Amaranthus L.* turkumi navlarining Qoraqalpog‘iston sharoitida bioekologik xususiyatlari o‘rganishda amarant turlarining fenologik fazalardan o‘tishi qaralgan. *Amaranthus L.* turkumi navlarining biologik xilma-xilligi o‘rganish, ularni ekotimimga moslashish belgilari orqali o‘simliklar dunyosidan oqilona foydalanish, ekologik vaziyatni barqarorlashtirishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar. Amaramt, fenologik rivojlanish fazalari, ekotizim, vegetatsiyaning davom etishi.

Annotatsiya. Из-за изменений экологической ситуации в Республике Каракалпакстан: повышения средней температуры воздуха, увеличения числа дней с высокой температурой, уменьшения оросительной воды наблюдается снижение урожайности традиционных культур. В этой ситуации изучение биологических особенностей и экологической приспособляемости к биоэкологическим условиям среды растений с высокой устойчивостью к факторам среды: жаростойкости, засухоустойчивости и устойчивости к засолению видов рода *Amaranthus L.* имеет важное значение. В статье приводятся данные по особенностям наступления фенологических фаз видов *Amaranthus L.*, возможности использования этих растений обеспечивают более полное использование факторов среды и повысят экологическую стабильность в регионе.

Ключевые слова. Амарант, фенологические фазы развития, экосистема, продолжительность вегетации.

Abstract. Due to changes in the ecological situation in the Republic of Karakalpakstan: an increase in the average air temperature, an increase in the number of days with high temperatures, and a decrease in irrigation water, a decrease in the yield of traditional crops is observed. In this situation, the study of the biological characteristics and ecological adaptation of plants with high resistance to environmental factors: heat resistance, drought resistance, and salinity resistance of spec The article provides data on the peculiarities of the occurrence of phenological phases of *Amaranthus L.* species, the possibilities of using these plants ensure more complete use of environmental factors and increase ecological stability in the region.

Key words. Amaranth, phenological development phases, ecosystem, vegetation duration.

Kirish. Amarant o‘simligi yuqori mahsuldorligi, qimmatbaho kimyoviy tarkibi tufayli hozirgi paytda dunyoda undan oziq-ovqat, yem-xashak, siderat ekinlari sifatida foydalanish va biologik faol moddalar olishda muhim ahamiyatga ega [2].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

BMTning oziq-ovqat bo‘yicha (FAO) ekspertlari amarantni mavjud madaniy o‘simliklar orasida inson va jamiyat taraqqiyoti uchun eng foydali jihatlari, asosiysi iqtisodiy tomondan katta daromad keltirishi o‘rganilib - XXI asr o‘simligi deb e‘lon qilindi.

AQSH olimlarining tadqiqotlariga ko‘ra, amarant oqsili biologik qiymati bo‘yicha 100 balli baholash tizimida – 75 ballni, bug‘doy oqsili - 56,9, soya donlari - 68, sigir suti – 72,2 ball bilan baholandi. Amarant o‘simligi MDH davlatlarida XX asrning 30-50 yillarida asosan Ukraina va Shimoliy Kavkazda yem-xashak ekini sifatida muvaffaqiyatli yetishtirilgan. Yashil massasini barcha xayvonlar yaxshi iste‘mol qiladi, Antioksidantlik aktivlikga ega, qon tomirlarni tozalash xususiyatiga ega, Bu o‘simlik ifloslangan tuproqlarda o‘sim rivojlanadi, tarkibi bo‘yicha barcha aminokislotalarga boy [1,3].

Materiallar va usullar. Amarantning foydali tomonlarini hisobga olib, “Don va sholi” ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi tajriba dalalarida o‘tkazilgan sinovlarda, amarantni turlari o‘rganildi. Urug‘larning laboratoriya unuvchanligi maxsus idishlarga ekilgandan so‘ng 3-chi va oxirgi 7-chi kuni hisobga olinadi.

Rivojlanish fazasi boshlanishiga delyankadagi 10% o‘simlik bu fazaga kirganida belgilandi, to‘liq faza esa 75% o‘simlikda bu faza kuzatilishida belgilandi. Ekishga foydalanilgan o‘simliklar urug‘ining sifat ko‘rsatkichlari 7-kuni unuvchanlik barcha o‘simliklarda yuqori bo‘lib, Uch rangli navida 94% ni tashkil etdi, qolgan o‘simliklar bo‘yicha 97 oralig‘ida bo‘lib, 1-sinf urug‘lari talablariga javob berdi.

Ba‘zida, o‘simliklar makkajo‘xori kapalagi lichinkasi bilan zararlanishi sababli o‘simliklar poyasi sinishi sababli, maydon birligida o‘simliklar soni kamayib ketishi mumkin. O‘simlik bo‘yi 10-15 sm ga yetganda 5-6 sm chuqurlikda yumshatildi va ammiakli selitra bilan 40 kg/ga me‘yorda oziqlantirildi. Ikkinchi oziqlantirish ham azotli va fosforli o‘g‘itlar bilan gektariga 30 kg/ga hisobida sug‘orishdan oldin, o‘simlik bo‘yi 30-35 sm bo‘lganda o‘tkazildi. Oziqlantirishdan so‘ng amarant o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi tezlashdi. 2023-2024 yillarda mavsumiy sug‘orish uchastkaning sug‘orish suvi bilan ta‘minlanganligiga qarab ikki marta, 2025 yili bir marotaba amalga oshirildi.

Olingan natijalar. Qurg‘oqchilikka chidamli, suvdan samarali foydalanish texnologiyasida amarant o‘simligidan yuqori sifatli don va chorvachilik uchun ozuka yetishtirishning intensiv agrotexnologiyasi tavsiya etiladi. Amarant donining suvga talabchanligi va sifati kuzshi bug‘doy o‘simligidan yuqori (1 jadval).

1 jadval

Sho‘rlangan va qurg‘oqchil maydonlarda kuzgi bug‘doy va amarantning ba‘zi ko‘rsatkichlari

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ko‘rsatkichlar	Кузги бугдой	Амарант
Oqsil miqdori,%	12-14	16-18
1000 dona urug‘ning og‘irligi, gramm	35-50	0,3
O‘nib chiqish uchun kerakli suv miqdori, don og‘irligidan, %	55-60	25-35 %
Urug‘larning unuvchanlikni saqlab qolish muddati, yil	3-5	20-25
Urug‘ni ekish chuqurligi, sm	3-7	1-1,5
Suvdan foydalanish biologik koeffitsiyenti, m ³ /ga	Кузги бугдой: 428-472 Маккажўхори: 447 - 502	146-154

Yetishtirilgan noa‘naviy ekinlar donini oziq ovqat, shifobaxsh, o‘simlik moyi va chorvachilikda foydalanish uchun yetishtirish texnologiyasi qo‘llaniladi. Protein miqdori amarantda 19-20,6%; makkajo‘horida— 10,5-11,9%, sudan o‘tida— 12,6-13,8%.

Yashil massasi xayvonlarning laktatsiyasini ko‘paytiradi. Gullash davrida yig‘ilgan amarant silosi tarkibida: 3,5-3,8% protein; 0,9-1,0% moy; 4,2-4,3% kul to‘planadi; 100 kg silosida 16,2-18,9 yem xashak birligi, 2,4-2,6 kg iste‘mol qilinadigan proteinga 149-156 gramm yem xashak birligi to‘planadi.

Amarantning yashil massasi yirik shoxli mollarni oziqlantirishda, chorvachilikni rivojlantirishda, oziq ovqat maxsulotlarini ko‘paytirishda va dorivor o‘simliklar sifatida foydalanish mumkin.

Olingan ma‘lumotlar boshqa manbalarda keltirilgan biologik ko‘rsatkichlarga mos keldi [9,12, 18]. Amarant urug‘lari juda mayda bo‘lganligi uchun 1000 dona urug‘ og‘irligi ham 1,1-2,5 gramm oralig‘ida bo‘lgan. Urug‘larning tekisligi ularning bir xil o‘lcham va urug‘ massasi bo‘yicha yirikligini tavsiflaydi. Ushbu ko‘rsatkich 53,2 - 63,6% oralig‘ida o‘zgargan.

Amarant turkumi vakillarining fenologik fazalardan o‘tishi 2-jadvalda keltirilgan. Dala tajribalari 2023 yil 15-aprelda, 2024 yili 16 aprelda, 2025 yili 15-mayda ekigan. Bu ishlar dalani ekish oldi sug‘orish va tuproqni ekishga tayyorlash bilan bog‘liq holda o‘tkazildi. Amarant o‘simliklarning nihollari ekilgandan so‘ng 6-7 kunlari paydo bo‘ldi.

Rivojlanish fazalarini (bosqichlarini) ko‘rganinizda eng ko‘p davom etadigan faza dastlabki o‘sish davri hisoblanadi, bu davr, maysalash -poyalash davri oraligi 35–40 kun oraligida bolgan (2 jadval) va temperatura rejimi, ekish muddatiga bog‘liq ekanligini qo‘ramiz. Faza boshlanishi davrida o‘simliklar juda sust

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

rivojlangan, lekin bu davrda ildiz tizimi faol rivojlanadi. Bu davrning o‘rtasiga kelib o‘shish tezligi sutkasiga 3,8-4,5 sm tashkil etdi.

Jadval 2.

Amarant turkumlarining fenologik fazalardan o‘tishi

O‘simlik nomi	Urug‘larning dala unuvchanligi (%)	E kilgan sanasi	To‘liq o‘nib chiqishi	Poyal ar shakllanishi	Guva klash va gullash fazasi	P ishish yetilish fazasi	Vegetatsiya davomiyligi, kun
2023 yil							
Qizil amarant «ICBA TDAU-1»	97	15.04.	22.04	12.07	22.07	16.09	136
Yashil amarant ICBA TDAU-2	93	15.04.	24.04.	08.07	19.07	25.09	145
Uch ranli	75	15.04.	23.04.	30.06	15.07	20.09	140
2024 yil							
Qizil amarant «ICBA TDAU-1»	96	16.04.	24.04	13.07	24.07	18.09	138
Yashil amarant ICBA TDAU-2	94	16.04.	24.04.	09.07	22.07	26.09	145
Uch ranli	92	16.04.	24.04.	28.06	17.06	21.09	141
2025 yil							
Qizil amarant «ICBA TDAU-1»	88	15.05.	22.05	10.07	30.07	20.09	140
Yashil amarant ICBA TDAU-2	86	15.05.	23.05.	06.07	28.07	28.09	128
Uch ranli	86	15.05.	24.05.	24.06	24.07	18.10	138

2025 yili tajriba dalalarida ekish oldi sug‘orish suvi kech kelgani sababli, amarant kech ekildi. Shu yili o‘simliklarning fazalarga o‘tishi tez bo‘lishi kuzatildi, sababi havo xarorati bu davrda yuqori bolishi kuzatildi.

Eng qisqa fenofaza rovak chiqarish bo‘ldi, u yorug‘likga bog‘liq 8-13 davom etadi. Bu davrda o‘simliklar maksimal balandlikka etadi, o‘shishi sekinlashadi. Amarantning gullash fazasi ham juda uzoq vaqt, yillarga qaray 10-15 iyulda o‘tti va 25-36 kun davom etdi. Suv tankisligi kuzatilgan 2025 yilda gullash qisqa vaqt davom etdi va bunda ko‘p miqdorda urug‘ hosil bo‘lmadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Fenologik kuzatuvlarga qaraganda o‘simliklarning rivojlanishi poyalar shakllanish fazasiga kelib o‘zgara boshladi. Eng erta gullash uch rangli amarantda kuzatiladi va ular iyul oyi ortalaridan boshlab gullaydi.

Amarantning doni pishish davri 16-20 sentyabrdan kuzatiladi. Aq amarant «ICBA TDAU-2» amarant turkumi o‘simligining pishib yetilishi erta boshlanishi, Oq amarant «ICBA TDAU-1»- 7-8 kun kech boshlandi, Uch rangli turda esa qizil rangli amarantga yaqin bo‘lib 2-4 kun avval o‘sim rivojlanishi kuzatiladi. Haroratning yuqoriligi va sug‘orish suvi me‘yorlarining kamligi sababli o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatgan.

Maxalliy sharoitlarda, amarant turlari vakillarining fenolok fazalaridan o‘tishida belgili farq yuzaga keladi. Qizil rangli turlarda reproduktiv davrga o‘tish, ya‘ni rovaq hosil qilishi, gullash davri boshlanishi va donning pishib etilishi 12-14 kun erta boshlanadi va bu turlarning erta hosil berishi imkoniyatini beradi.

Pishish davrida amarant o‘simligi donlari kombayn bilan o‘rib olishgan. Uning mayda va sariq donlari jahon bo‘yicha glyutensiz ovqatlanishning asosiy komponenti hisoblanadi. Mutadil issiq davlatlarda 100 ortiq hosildorli yirik donli amarant navlari yetishtiriladi. Amarant tarkibidagi linolevaya, stearin, olein va palmitin kislotalari; biologik faol komponentlar: karotinoidlar, pektin, kraxmal; triglitserid moylari, inson uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi. Amarant donlaridan botqa pishirish mumkin va donlarini sho‘rvachilikda foydalanadi.

Xulosalar. Amarant o‘simligi suvni kam iste‘mol qiladi va Qoraqalpog‘iston respublikasi sho‘rlangan tuproqlari va iqlim sharoitlarida yaxshi o‘sim rivojlanadi. Tadqiqotlarda amarantni ekish, qator orasini kultivatsiyalash, yovvoyi o‘tlarga qarshi kurash va yigish ishlari mexanizatsiya yordamida bajarish mumkinligi aniqlandi. Bu esa ekinni fermer-chorva xo‘jaliklarida foydalanishni osonlashtiradi va chorva maxsulotlarini ko‘paytirishga imkon yaratadi.

Baholi amarant donini oziq ovqat maxsulotlari sifatida non tarkibiga aralashtirish, pishiriklar tayyorlashda foydalanish, bu maxsulotlarning to‘yimligini oshirishga va aholini sifatli organik dexkonchilik talabiga javob beradigan, glyutensiz maxsulot taqdim etishga imkoniyat yaratadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Бекузарова С.А. Амарант – универсальная культура / С.А. Бекузарова, И.Ю. Кузнецов, В.И. Гасиев. – Владикавказ : Colibri, 2014. – 180 с.
2. Technology cultivating of Amaranth at different rates of organic fertilizers in the conditions of the Southern Aral Sea region. Sultanova Z., Mambetova N., Utambetov D. and all.- E3S Web of Conferences 537, (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453710021> SDEA-2024
3. Чернов И.А. Амарант – физиолого-биохимические основы интродукции / И.А. Чернов. – Казань: Издательство Казанского университета, 1992. – 87 с.